

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444541>

УДК 34

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЛАСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Л.В. Катарская,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

В.А. Коваленко,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

Д.А. Калиновская,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»

ВСФ ФГБОУ ВО «РГУП»,

г. Иркутск

E-mail: dariakalinovscaja2014@gmail.com

Аннотация: Экономическая основа является составляющей частью любого муниципального образования. В силу деления муниципальных образований на районы, городские и сельские поселения их экономический базис не идентичен. В статье рассматриваются основные способы и формы взаимодействия между муниципальными образованиями в зависимости от их видов.

Ключевые слова: муниципальный район, поселение, финансирование, сотрудничество

INTERACTION BETWEEN THE AUTHORITIES OF MUNICIPAL AREAS AND URBAN AND RURAL SETTLEMENTS ON ECONOMIC ISSUES

L.V. Qatari,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

V.A. Kovalenko,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

D.A. Kalinovskaya,

3rd year student, ex. "Jurisprudence"

VSF FSBEI VO "RGUP",

Irkutsk

E-mail: dariakalinovscaja2014@gmail.com

Abstract: The economic basis is an integral part of any municipal formation. Due to the division of municipalities into districts, urban and rural settlements, their economic basis is not identical. The article discusses the main ways and forms of interaction between municipalities, depending on their types.

Key words: municipal district, settlement, financing, cooperation

Муниципальное образование представляет собой населённую территорию, на которой осуществляется местное самоуправление в Российской Федерации, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под муниципальным образованием подразумевает городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения. Большую часть на территории России занимают муниципальные районы. Взаимодействие, о котором речь пойдет далее, обуславливается тем, что в состав муниципальных районов входят самостоятельные муниципальные образования: городские и сельские поселения, что естественным образом ведет к сотрудничеству между ними. Должен сохраняться баланс между органами власти района и поселений. Такая форма взаимодействия не имеет широкой популярности и зачастую противоречит законодательству [1-6].

Проблема сельских поселений заключается в отсутствии источников самостоятельного получения доходов. Федеральное законодательство предусматривает сбор всего двух местных налогов – земельный и на имущество физических лиц. Но, как известно, сумма этих сборов не оказывает существенного влияния на улучшение финансовой ситуации в поселении. Зачастую местные жители обвиняют местные власти в регрессе либо застое финансового благополучия муниципального образования, однако такое обвинение несправедливо по отношению к поселениям с деятельными представителями власти. Установленный законодательством налоговый сбор уменьшает экономическую значимость муниципального образования.

Экономическую основу муниципального образования составляет муниципальная собственность, которая может быть продана или сдана в аренду, что, конечно же, оказало бы положительное влияние на финансовое состояние муниципалитета, однако действующим законодательством объекты, которые могут находиться в муниципальной собственности, жестко ограничены.

Для улучшения финансового положения существует делегирование отдельных полномочий субъекта Федерации. Районы получают субвенции из

региона и распределяют дотации самостоятельно. Кроме того, муниципальные районы правомочны для создания собственных фондов финансовой поддержки поселений. Уровень бюджетной обеспеченности более благополучных поселений после распределения дотаций не может быть ниже соответствующего показателя поселений, которые были беднее до распределения. Но сравнение этих показателей вполне себе возможно. Такая политика не является стимуляцией для органов местного самоуправления к повышению эффективности их деятельности.

Поэтому существует другая форма финансовой поддержки, которая не приобрела масштаба действия. Речь идет об установлении властями района нормативов налоговых отчислений в бюджеты поселений. То есть, определенная часть налоговых доходов от федеральных, региональных и/или местных налогов, предназначение которых было в пополнение районного бюджета, зачисляются в бюджеты поселений.

Районы и поселения могут передавать одно или несколько из своих полномочий друг другу. С любой такой передачи должно осуществляться перечисление соответствующей субвенции. Это необходимое базисное условие для выполнения муниципальными образованиями этих полномочий. Лишь тогда органы местного самоуправления другого муниципального образования будут обязаны выполнять эти полномочия. Статистические данные говорят о том, что ежегодно большая часть сельских поселений делегирует хотя бы одно полномочие. Зачастую это полномочия по формированию бюджета, составление генерального плана поселения. Но не стоит путать делегирование отдельных полномочий как экономическое взаимодействие с делегированием, связанным с отсутствием у органов местного самоуправления поселений компетентных кадров в связи с человеческим фактором.

Как утверждалось ранее, экономическую основу муниципального образования составляет муниципальное имущество. На сегодняшний день существует проблема разграничения имущества и земли между районом и поселениями. Зачастую собственность поселения используется не надлежащим образом, что противоречит законодательству, а также может создать вредные последствия для жителей других поселений. Причина, по которой подавляющее большинство районов не разграничивают собственность – это желание своеобразной «приватизации» этой собственности, желание удерживать собственность навсегда. Данные проблемы появляются по причине отсутствия в поселениях как таковых ценностей, поэтому возникают конфликты при разграничении земли и имущества между районом и городскими поселениями.

К сожалению, на сегодняшний день в России существует тенденция фактической ликвидации сельских поселений. Реформирование

муниципальных образований связано с политикой снижения расходов на содержание местных администраций. Но не все сельские поселения подлежат фактическому уничтожению, также сегодня происходит процесс укрупнения сельских поселений в другие образования. Наиболее ярко эти процессы проявляются в Костромской, Нижегородской, Псковской областях и в некоторых других регионах.

Анализируя причины, по которым происходит взаимодействие между властями городских и сельских поселений по экономическим вопросам, мы пришли к выводу, что финансовое положение этих малых муниципалитетов находится в критическом состоянии. Возможно, было бы целесообразно преобразовать и слабозаселенные муниципальные районы с небольшими и небогатыми поселениями, в городские округа. Это позволило бы удержать некоторые финансовые средства в счет пополнения бюджета, а также устранило бы конфликты между поселениями и районом. Преобразование муниципальных районов с критической ситуацией в городские округа обеспечило бы эффективную координацию средств для обеспечения жизнедеятельности жителей сельских поселений.

Позитивная сторона такого реформирования уже нашла свое отражение в Сахалинской и Свердловской области, где преобладают городские округа – бывшие районы.

Таким образом, исследуя причины и специфику взаимодействия властей муниципальных поселений, районов и городских округов, мы пришли к следующим выводам. Поселения не имеют достаточных возможностей для осуществления экономической самостоятельности, они зависимы от муниципального района и других уровней публичной власти, так как отношения между властями муниципального района и поселений построены по принципу иерархии.

Основная причина взаимодействия властей – это финансовая слабость поселений и районов. Делегирование полномочий субъекта в отношении дохода бюджета не всегда способно восполнить бюджетный пробел, а зачастую может стать и источником конфликтов между районами, поселениями и городскими округами. Поэтому было бы целесообразно внести изменения в законодательство с учетом современных реалий, чтобы не взаимодействие властей, рассматриваемое в данной статье, соответствовало и его сущности, и букве закона.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020). [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 12.12.2020).

[2] Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 08.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. (дата обращения: 12.12.2020).

[3] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 09.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. (дата обращения: 12.12.2020).

[4] Адамская Л.В. Местное самоуправление в РФ. / Л.В. Адамская. // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. – 2017. № 3 (16). 31-32 с.

[5] Экономическая основа местного самоуправления. [Электронный ресурс]. – URL: <http://isfic.info/pravov/rosp126/>. (дата обращения: 12.12.2020).

[6] Местное сообщество и социально-экономическая основа местного самоуправления. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ecsocman.hse.ru/>. (дата обращения: 12.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (date of access: 12.12.2020).

[2] Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998 N 145-FZ (as amended on 12/08/2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. (date of access: 12.12.2020).

[3] Tax Code of the Russian Federation (part one) of July 31, 1998 N 146-FZ (as amended on 12/09/2020). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. (date of access: 12.12.2020).

[4] L.V. Adamskaya Local government in the Russian Federation. / L.V. Adamskaya. // Russian science and education today: problems and prospects. - 2017. No. 3 (16). 31-32 p.

[5] The economic basis of local government. [Electronic resource]. - URL: <http://isfic.info/pravov/rosp126/>. (date of access: 12.12.2020).

[6] Local community and socio-economic basis of local government. [Electronic resource]. - URL: <http://ecsocman.hse.ru/>. (date of access: 12.12.2020).

© Л.В. Катарская, В.А. Коваленко, Д.А. Калиновская, 2020

Поступила в редакцию 10.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Катарская Л.В., Коваленко В.А., Калиновская Д.А. Взаимодействие между властями муниципальных районов и городских и сельских поселений по экономическим вопросам // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 298-303. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>